

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ КОРМЛЕНИИ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ

Сафаров Мураджон Мавлонович

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государственный технический университет» в Ташкентской области Республики Узбекистан, старший преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11474130>

Аннотация. В настоящий момент рационы крупного рогатого скота нормируются по 24-30 показателям, каждый из которых имеет значение для обмена веществ животного организма. Важную роль при этом играют вещества, входящие в состав рационов в небольших количествах, но являющиеся жизненно необходимыми. Эти вещества получили название биологически активных веществ. В числе эффективных мер по рациональному использованию кормов одной из главных является разработка для каждой конкретной геохимической зоны страны своих типов кормления и структуры рационов, поскольку в каждой зоне кормовые ресурсы по удельному весу отдельных кормов имеют большие различия.

Ключевые слова: пробиотики, пребиотики, макро-, микроэлементы, кишечный микробиоценоз, бифидобактерии, лактобациллы, антиоксиданты, детергенты, иммунитет, микрофлора, дисбактериоз, токсикоз.

Abstract. At present, cattle rations are normalized by 24-30 indicators, each of which is important for the metabolism of the animal organism. An important role is played by substances that are included in the composition of rations in small quantities, but are vital. These substances are called biologically active substances. Among effective measures for rational use of forages one of the main ones is the development for each specific geochemical zone of the country of its own types of feeding and ration structure, because in each zone fodder resources by specific weight of individual forages have great differences.

Keywords: probiotics, prebiotics, macro-, microelements, intestinal microbiocenosis, bifidobacteria, lactobacilli, antioxidants, detergents, immunity, microbiota, dysbacteriosis, toxicosis.

Введение. В настоящее время одним из условий интенсификации животноводства в Республики Узбекистан является применение концепции рационального кормления животных. Данная концепция предусматривает применение полноценных кормов, обеспечивающих оптимальное использование генетического потенциала продуктивности животных и получение от них качественной продукции, благополучной в ветеринарно-санитарном отношении.

В целом кормление оказывает сильное влияние на организм животного как в эмбриональный, так и постэмбриональный периоды. При скудном, неполноценном кормлении материнского организма плод (эмбриональный период развития) не получает достаточного количества питательных веществ, в связи с чем рождается в недостаточной мере развитый, ослабленный молодняк, предрасположенный к различным заболеваниям. В постэмбриональном онтогенезе при неполноценном кормлении замедляется рост и развитие животных, которое выражается в снижении продуктивности, ухудшении

экстерьерных показателей, значительном увеличении затрат кормов на конечную продукцию.

Как показывает мировой опыт развития животноводства, прогресс в повышении продуктивности скота, достигнутый в последние десятилетия, примерно на 35% определяется успехами генетики и селекции. Основная же доля повышения продуктивности достигнута за счёт организации полноценного кормления при высоком уровне лечения и профилактики заболеваний, а также рациональной технологии их содержания.

Актуальность темы. В современных условиях ведения животноводства определяющим фактором повышения продуктивности скота является полноценное сбалансированное кормление, при котором животные наряду с основными элементами питания (энергия, протеин, жир, углеводы и др.) должны получать ряд других жизненно необходимых компонентов питания в соответствии с потребностью при определённой продуктивности и физиологическом состоянии животных.

Современная система полноценного питания сельскохозяйственных животных, особенно лактирующих коров подразумевает научно-обоснованное балансирование рационов кормления по питательным веществам, энергии, макро-, микроэлементам и витаминам. Активно внедряются в практику кормления разнообразные биологически активные вещества, в том числе, препараты про- и пребиотического действия, предназначенные для повышения продуктивности животных и сохранения их здоровья.

Рационы дойных коров и телят молодняков нормируются по показателям, каждый из которых имеет определенное значение для обмена веществ животного организма. В то же время на фоне сбалансированного по питательным веществам кормления и максимально эффективного их использования изыскиваются кормовые добавки, позволяющие повысить питательную ценность кормов, усвояемость питательных веществ рационов, улучшающие пищеварительные процессы и стимулирующие обмен веществ.

Цель и методика исследований. Целью наших исследований являлось изучение влияния комплексных биотехнологических кормовых добавок на продуктивность и качество молока лактирующих коров голштинской породы. **Для выполнения данной цели ставились следующие задачи:**

1. Изучить химический состав основных кормов животноводческого хозяйства Ташкентской области и обеспеченность рационов телят и лактирующих коров минеральными веществами и витаминами.

2. Изучить гематологические показатели крови животных, характеризующие неспецифическую резистентность организма, состояние здоровья животных;

3. Изучить содержания микро и макроэлементов в молоке высокодойных коров, характеризующие интенсивность обменных процессов в организме животных, неспецифическую резистентность организма, состояние здоровья животных;

Научные исследования выполнены в рамках инновационного проекта, плана научно-исследовательских работ на кафедры «Общей зоотехнии и ветеринарии» Ташкентского государственного аграрного университета.

Материалы и методы исследований. Методологической основой исследований послужил анализ методов, используемых отечественными и зарубежными учеными в области изучения эффективности скармливания препаратов биологически активных веществ широкого спектра действия в составе комбикормов для крупного рогатого скота.

На основе анализа передовых достижений науки и практики в области применения пробиотических и пребиотических комплексов в кормлении сельскохозяйственных исследований была сформулирована цель и задачи исследований, были разработаны схемы опытов. При постановке и проведении опытов были использованы зоотехнические, физиологические, биохимические, гематологические, микробиологические, гистологические и экономические методы. Объектом исследований служили дойные коровы и молодняк молочного возраста крупного рогатого скота голштинской породы в условиях пилотного хозяйства. Полученные результаты исследований были статистически обработаны и проанализированы.

Для достижения поставленной цели исследований был проведен научно-хозяйственный опыт на лактирующих коровах голштинской породы в период раздоя в ООО «Шухрат Мирахмедов» Ташкентской области. Было сформировано три группы коров по принципу аналогов с учетом происхождения, возраста, живой массы, продуктивности за предыдущую лактацию и даты плодотворного осеменения. Схема научно-хозяйственного опыта представлена в табл. 1.

Таблица 1. Схема опыта.

Группа	Условия кормления
Контрольная	ОР (Основной рацион).
1 опытная	ОР + пробиотическая добавка в смеси с концентрированным кормов.
2 опытная	ОР + пребиотическая добавка
3 опытная	ОР + пробиотическая добавка + пребиотическая добавка в смеси с концентрированным кормов..

Кормление и содержание подопытных животных было одинаковым. Рационы кормления коров нормировались с учетом химического состава и питательности кормов на основе детализированных норм кормления. Дополнительно к основному рациону коровам 1 опытной группы скармливали пробиотическую добавку концентрированных кормов, аналогам 2 опытной – пребиотическую добавку концентрированных кормов и коровам 3 опытной группы – пробиотическую добавку в комплексе с пребиотической добавкой.

Результаты исследований и их обсуждение. Переваримость питательных веществ животным организмом зависит от ряда факторов, таких как: состав и качество задаваемых кормов, возраст и вид животного, состояние здоровья, условия содержания и сезон года, даже воздействия внешних раздражителей.

С учетом молодых и старых коров, веса и дня лактации суточный надой в период самых низких температур составил в среднем 33,3 кг. В два других периода суточный удой молока был на 0,7 кг больше.

У молодых коров влияние низкой температуры на надой было несколько более выражено, чем у старых коров. В самые холодные дни первотелки давали молока на 0,8–0,9 кг в день меньше, чем при более высоких температурах. У старых коров влияние холодного климата коровника на продуктивность было меньше, и разница в удое составила 0,5 и 0,6 кг в пользу более высокой температуры.

Исследованиями установлено, что коэффициенты переваримости питательных веществ кормов рациона больше в 2-й опытной группе по сравнению с контрольной и 1-й опытной группой по: сухому веществу на 2,15 %, 0,68 и 1,43 %; органическому веществу – на 2,05 %, 0,55 и 1,41 %; сырому протеину – на 2,72 % ($P < 0,05$), 0,93 и 1,19 %; сырому жиру – на 3,38 %, 1,13 и 2,70 %, сырой клетчатке – на 2,73 % ($P < 0,05$), 0,84 и 2,26 %; БЭВ – на 1,50 %, 0,28 и 1,06 % соответственно. Проведенные исследования показали, что коровы

опытных групп, получавшие в составе рациона кормовые добавки, более эффективно использовали питательные вещества на синтез молока (табл. 2).

Таблица 2. Молочная продуктивность подопытных животных ($X \pm Sx$).

Показатель	Группа		
	Контрольная	1-я опытная	2-я опытная
при натуральной жирности	3475,3 ± 92,88	3695,6 ± 121,59	3764,3 ± 116,67
при 4 %-й жирности	3486,2 ± 91,99	3737,9 ± 119,53	3823,88 ± 98,60*
Массовая доля жира, %	4,01 ± 0,06	4,08 ± 0,04	4,11 ± 0,06
Массовая доля белка, %	3,30 ± 0,09	3,39 ± 0,10	3,41 ± 0,06
Молочный жир, кг	139,55 ± 3,86	150,64 ± 4,82	154,54 ± 3,67*
Молочный белок, кг	114,94 ± 3,07	125,39 ± 5,92	128,28 ± 3,35*

Анализ полученных результатов свидетельствует, что удой молока натуральной жирности у коров 2-й опытной группы превосходил контроль на 289 кг, или 8,32 %, а удой аналогов 1-й опытной группы на 68,7 кг (1,86 %) и 110,3 кг (3,02 %) соответственно. В пересчете на 4 %-ное молоко, также больше удой у животных 2-й опытной группы по сравнению с контрольной группой на 337,68 кг, или на 9,68 % ($P < 0,05$). Наибольшее содержание молочного жира и белка также отмечено в молоке коров 2-й опытной группы в сравнении с контрольной группой на 10,74 % ($P < 0,05$) и 11,61 % ($P < 0,05$); в сравнении с 1 опытной группой на 2,59 и 2,30 % соответственно.

Результаты анализа крови коров приведены в таблице 3.

Результаты представлены в мкг/г сух веса. Для пересчета результатов на объем (мл) применяется коэффициент усушки равный $K_{ус}$, равный объему деленному на массу (объем/массу), который для крови -5.6 и $K_{ус}$ молоко – 6.0

Таблица 3. Содержание элементов в крови, мкг/мл.

Элем.	1	2	3	4	5	6	Лит
Au	0.00023	0.00028	0.00021	0.00011	0.00021	0.00035	0.00004
Br	5.2	4.6	5.0	4.7	4.9	4.0	4.6
Ca	115	72	120	89	65	72	62
Co	0.00028	0.00031	0.00047	0.00031	0.00030	0.00031	0.00033
Cr	0.038	0.031	0.032	0.037	0.034	0.032	0.026
Fe	418	420	390	460	435	430	475
Hg	0.0048	0.0024	0.0036	0.0045	0.0035	0.0052	0.0065
K	1480	1050	920	1100	1300	1080	1690
Na	2460	2640	3260	2230	2680	2570	1990
Rb	2	1.5	1.7	1.8	1.8	1.6	2.7
Sb	0.0051	0.0062	0.0022	0.0061	0.0061	0.0053	0.0047
Sc	0.0043	0.0028	0.0024	0.0045	0.0035	0.0047	0.075
Se	0.12	0.18	0.11	0.14	0.21	0.21	0.27
Zn	5.2	3.7	3.6	5.3	5.1	4.8	6.5

Результаты анализа содержания элементов в молоке представлены в таблице 4

Таблица 4. Содержание элементов в коровьем молоке, мкг/г

Элемент	1	2	3	4	5	6
Au	0.0059	0.0049	0.0033	0.0029	0.0038	0.0044
Br	15	14	17	15	18	16
Ca	9890	10400	9920	11500	10100	12100
Cl	5300	5600	5420	6200	5800	6100
Co	0.018	0.012	0.015	0.016	0.013	0.013
Cr	0.27	0.62	0.56	0.25	0.48	0.51
Cs	0.028	0.025	0.022	0.48	0.026	0.031
Fe	15	14	16	20	16	17
K	11600	10100	11100	11200	9890	12600
Mn	0.38	0.47	0.31	0.33	0.48	0.41
Na	2500	3700	2800	3600	3200	2900
Rb	9.5	9.8	10	8.9	11	9.5
Sb	0.018	0.034	0.042	0.031	0.025	0.023
Sc	0.0045	0.0031	0.0027	0.0032	0.0035	0.0028
Se	0.25	0.28	0.31	0.18	0.21	0.34
Sr	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Zn	28	41	35	29	25	43

Исследования показали, что преимущество коров 2-й опытной группы по валовому удою молока натуральной и 4 %-ной жирности, отмеченное в научно-хозяйственном опыте, сохранилось и в последующем: в целом за лактацию данные показатели у животных 2-й опытной группы составили 9504,9 и 9615,38 кг, что на 411,9 кг (4,53 %) и 500,98 кг (5,50 %) больше, чем у аналогов контрольной группы соответственно.

Таким образом, введение в рацион высокопродуктивных коров 2-й опытной группы пробиотической добавки способствовало повышению коэффициентов переваримости основных питательных веществ, увеличению надоя молока натуральной жирности, а также улучшило биологическую ценность молока.

Заключение. Результаты изложенных выше исследований позволили сделать следующие выводы и заключения:

1. Анализ химического состава кормов, выращиваемых в Кибрайском районе Ташкентской области, показывает, что содержание питательных и минеральных веществ в них на 27,5-276,2% отличается от справочных данных.

2. Обеспеченность рационов кормления лактирующих коров с суточным удоем свыше 15 кг молока в зависимости от сезона года, структуры рационов и качества кормов составляет (%): по протеину -65-160; сахару -46-150; жиру -79-85; каротину -60-200; фосфору -59-75; марганцу -55-82; меди -65=100; цинку -48-80; кобальту и йоду -40-70.

3. Добавка из экструдированных зерновых растений, обогащенная комплексом макро-микроэлементов, обладает высоким продуктивным действием и позволяет увеличить прирост живой массы телят-молочников на 19,3%. Использование экструдированных зерновых растений и комплекса биологически активных веществ экономически оправдано.

4. В рационах для молодняка в возрасте до 6 месяцев дефицит протеина составляет 15-35%, сахара - 0-50%, фосфора - 5-37; марганца -3576; меди -30-66; цинка -33-6-; кобальта -70-86; йода -более 60%. Наблюдается значительный дефицит витаминов А, Д и Е.

5. Введение в рацион молочных коров минеральных веществ способствует повышению поедаемости кормов, повышению молочной продуктивности в пересчёте на 4-% молоко на 8,45-11,6% и повысить жирность молока в опытной группе на 0,22%.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белоокова О. В., Лоретц О. Г., Горелик О. В. Эффективные микроорганизмы в молочном скотоводстве // Аграрный вестник Урала. 2018. № 6 (173). С. 16–21.
2. Горелик О. В., Белоокова О. В. Использование симбиотических комплексов в кормлении коров // Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. 2012. № 7. С. 22–29.
3. Донник И. М., Неверова О. П., Горелик О. В. Качество молозива и сохранность телят в условиях использования природных энтеросорбентов // Аграрный вестник Урала. 2016. № 7 (149). С. 4–8.
4. Лоретц О. Г., Горелик О. В., Гумеров А. Б., Белооков А. А., Асенова Б. К. Физико-химические показатели молозива и молока коров при применении продуктов биотехнологического производства // Вестник биотехнологии. 2018. № 1 (15). С. 14.
5. Миколайчик И. Н., Морозова Л. А., Юдин В. А. Влияние концентратов, обогащенных премиксом на основе бентонита, на молочную продуктивность коров в период раздоя // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2009. № 2 (194). С. 81–85.
6. Миколайчик И. Н., Морозова Л. А., Арзин И. В. Влияние дрожжевых пробиотиков на переваримость питательных веществ рациона и уровень молочной продуктивности коров // Молочное и мясное скотоводство. 2017. № 7. С. 28–32.
7. Миколайчик И. Н., Морозова Л. А., Арзин И. В. Практические аспекты применения микробиологических добавок в молочном скотоводстве // Аграрный вестник Урала. 2018. № 3 (170). С. 5.
8. Morozova L. A., Mikolaychik I. N., Morozov V. A., Lorets O. G., Neverova O. P. Correction of the Metabolism of High-Yielding Cows by Energy Supplements // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2018. Vol. 9. No. 5. P. 1972–1984.
9. Nosirov B. J., Safarov M. M., Correlation of udder shape, size and udder size of Bushuev breed of cows with milk yield. E3S Web of Conferences 244, 02048 (2021) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124402048> EMMFT-2020
10. Safarov M. B., Safarov M. M. (2021). The Application of the Vitamins Complex as an Antistress Agent in Sheep Breeding. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 5699–5704. Retrieved from <https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/729>
11. Сафаров М.Б., Сафаров М.М. “Морфологические изменения в костях при нарушении витаминно-минерального обмена у коров” Международная научно-практическая конференция “Современные проблемы и перспективы исследований в анатомии и гистологии животных. Витебск ВГАВМ 31 октября 2019 г. стр.147-149.
12. Сафаров М.М. «Признаки болезней незаразной этиологии и биохимические показатели крови коров молочного стада». Сборник международной конференции, посвящённой 90 летию образования ТашГАУ «Актуальные теоретические и практические проблемы аграрной науки и их решение» Tashkent, Uzbekistan 14-15 декабря, 2020 г. стр.123-128.